

LOGTECHS: SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NO MERCADO DE LOGÍSTICA

[Ciências Sociais Aplicadas, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 03/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8403104

Pedro Meneses Pacheco¹

Carlos Santanna²

Resumo

O setor de logística está passando por uma transformação significativa devido ao avanço das tecnologias da informação e comunicação. Emergindo neste cenário, as Logtechs, startups e empresas voltadas para inovações tecnológicas na logística, buscam oferecer soluções mais ágeis e eficientes para os desafios do setor. Este artigo explorará o impacto dessas inovações, ressaltando a importância de compreender essas tendências para profissionais e tomadores de decisão na cadeia de suprimentos.

Palavras-chave: logística, transformação, inovações.

Abstract

The logistics sector is undergoing a significant transformation due to the advancements in information and communication technologies.

Emerging in this landscape, Logtechs, startups and companies focused on technological innovations in logistics, aim to provide more agile and efficient solutions to the industry's challenges. This article will explore the impact of these innovations, emphasizing the importance of understanding these trends for professionals and decision-makers in the supply chain.

Keywords: logistics, transformation, innovation.

Introdução

O ritmo implacável do avanço tecnológico no século 21 trouxe mudanças profundas em numerosos setores, e a logística não é exceção.

Historicamente vista como um domínio tradicional, centrado principalmente no movimento físico de mercadorias, a indústria logística agora está na vanguarda da inovação digital. A proliferação do comércio eletrônico, a pressão por entregas rápidas e a demanda por rastreamento em tempo real criaram um cenário propício para novas ideias.

Surgem então as Logtechs – uma nova geração de startups e empresas que emergiram em resposta às crescentes complexidades e demandas da logística moderna. Fundindo os princípios da logística com a tecnologia de ponta, essas empresas se esforçam para redefinir os padrões da indústria, preenchendo lacunas com soluções que vão desde sofisticadas plataformas de software até avançados sistemas de entrega autônomos. Seu surgimento destaca uma mudança significativa: que em uma era de interconexão, a logística não pode ser apenas sobre transporte, mas também deve abranger as vastas redes digitais que sustentam esses movimentos.

Ao aprofundarmos neste período transformador, entender o nascimento, crescimento e potencial das Logtechs é fundamental. Elas não estão apenas reformulando a indústria logística, mas também estabelecendo o projeto de como a tecnologia pode se integrar perfeitamente a setores

tradicionais para fomentar inovação e eficiência em uma escala sem precedentes.

Desenvolvimento

O surgimento e crescimento das Logtechs vêm da necessidade de se adaptar e inovar em um ambiente logístico que está em constante evolução. Em um mercado globalizado que demanda soluções mais eficientes e rápidas, e com consumidores buscando maior transparência e rastreabilidade de seus pedidos, as startups tecnológicas encontraram uma lacuna valiosa para explorar. Uma das pioneiras nesse cenário é a Flexport, fundada em 2013, que introduziu uma plataforma baseada em software facilitando o frete global. Esta inovação fez com que sua avaliação ultrapassasse os \$3,2 bilhões em 2021 (Chopra, 2018).

Este cenário promissor levou a um aumento no investimento neste segmento, com dados do Crunchbase mostrando que o investimento em Logtechs ultrapassou \$5 bilhões em 2020. Porém, as soluções logísticas também são profundamente afetadas por questões geopolíticas. Por exemplo, tensões comerciais entre EUA e China levaram empresas a diversificar suas cadeias de suprimentos. Em resposta a isso, Logtechs como a Locus surgiram, fornecendo otimização de rotas e planejamento (Chopra, 2018).

No entanto, um dos desafios mais significativos em logística é a “última milha”, especialmente em ambientes urbanos. Empresas como a Deliv têm capitalizado sobre essa demanda, fornecendo soluções para entregas no mesmo dia. A revolução não se limita apenas à entrega; a automatização e a robótica estão sendo cada vez mais integradas, com empresas como GreyOrange e Fetch Robotics liderando o caminho (Ayers, 2012).

Além de eficiência, a sustentabilidade se tornou uma consideração crucial. A Convoy, por exemplo, está utilizando algoritmos para agrupar envios, reduzindo caminhões vazios e, conseqüentemente, as emissões.

No entanto, o crescimento das Logtechs não está isento de desafios. A variabilidade nas regulamentações entre países exige que essas empresas estejam constantemente adaptando-se (Cooke, 2011).

A tecnologia desempenha um papel central na ascensão das Logtechs. A Internet das Coisas (IoT) permitiu uma visibilidade sem precedentes em cadeias de suprimentos, com empresas como a Samsara Networks à frente. Enquanto isso, em mercados emergentes, empresas como a GoJek estão aproveitando as oportunidades únicas e desafios que esses mercados apresentam. A integração multimodal, exemplificada por plataformas como a Turvo, e a implementação de tecnologias de blockchain por empresas como a ShipChain, estão redefinindo o que é possível em logística (Chopra, 2018).

Ainda assim, nem todos são rápidos em adotar essas novas soluções. Muitas empresas tradicionais resistem à mudança, muitas vezes devido ao custo inicial de implementação de tecnologias Logtech. Mas, olhando para o futuro, a combinação de big data, IA, automação, entre outras, sugere um futuro promissor para as Logtechs. Com a demanda crescente por eficiência e sustentabilidade, o potencial para inovação no setor logístico é imenso. As Logtechs estão apenas no início de sua jornada, mas já está claro que elas têm o potencial de moldar profundamente o futuro da logística global (Hugos, 2018).

Considerações Finais

À medida que entramos em uma era marcada pela digitalização e globalização, fica evidente que as Logtechs não são apenas um fenômeno passageiro, mas sim um componente integral da nova paisagem logística. Elas representam a fusão da tecnologia com a necessidade prática de movimentação e gestão de mercadorias, refletindo as demandas de um mundo que valoriza simultaneamente a eficiência e a transparência. Em poucos anos, assistimos ao nascimento e crescimento de startups que,

através de inovações, estão redefinindo os parâmetros do que é possível no mundo da logística (Chopra, 2018).

No entanto, como qualquer revolução, a ascensão das Logtechs traz consigo desafios significativos. A adaptação regulatória, a aceitação do mercado e a integração de novas tecnologias em sistemas existentes são obstáculos que precisam ser superados. Será imperativo que empresas, governos e stakeholders da indústria colaborem para criar um ecossistema onde essas inovações possam prosperar sem comprometer a segurança, a privacidade e a equidade (Chopra, 2018).

Olhando para o futuro, podemos antecipar um setor de logística mais resiliente, adaptável e eficiente, impulsionado pelas soluções das Logtechs. Estas empresas, equipadas com as ferramentas e visão necessárias, têm o potencial não apenas de melhorar as operações logísticas, mas também de influenciar positivamente economias inteiras, promovendo o comércio, facilitando o acesso a mercados e elevando os padrões de entrega e rastreabilidade para o próximo nível (Chopra, 2018).

Referências

Ayers, J. B. (2012). Handbook of Supply Chain Management (2nd ed.). CRC Press.

Chopra, S. & Meindl, P. (2018). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7th ed.). Pearson.

Cooke, J. A. (2011). The New Supply Chain Agenda: The 5 Steps That Drive Real Value. Harvard Business Review Press.

Hugos, M. H. (2018). Essentials of Supply Chain Management (4th ed.). Wiley.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil